

**TURLI HUQUQIY TIZIMLARDA SHARTNOMALAR BAJARILISHIGA
FORS-MAJOR VA KUTILMAGAN HOLATLARNING TA'SIRI****Samatova Muhlisa**

TDYU magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202607>**1. KIRISH****1.1. Mavzuning dolzarbligi**

Zamonaviy xalqaro va milliy shartnoma munosabatlarida fors-major (yengib bo'lmaydigan kuch) va kutilmagan holatlar institutining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

COVID-19 pandemiyasi, tabiiy ofatlar, geosiyosiy inqirozlar va iqtisodiy chalkashliklar shartnoma majburiyatlarini bajarishga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. 2019-2022 yillar pandemiya davrida dunyoda yuz minglab shartnomalar bo'yicha fors-major holatlari e'lon qilingan.

O'zbekiston Respublikasida ham ushbu davr mobaynida Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan 2000 dan ortiq fors- major sertifikatlari berilgan. Bu esa ushbu institut haqidagi huquqiy tartibga solishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Tadbirkorlik munosabatlarida shartnoma tomonlari o'zlaridan mustaqil bo'lgan holatlar tufayli majburiyatlarni bajara olmaslik xavfi bilan doimiy duch kelishadi. Bunday holatlarda tomonlarning huquqlari va majburiyatlari qanday tartibga solinishi, javobgarlikdan ozod bo'lish shartlari va shartnomani qayta ko'rib chiqish mexanizmlari muhim amaliy ahamiyatga ega.

Xalqaro savdo amaliyotida shartnomalar bajarilishiga ta'sir etuvchi favqulodda holatlarni tartibga solish turli huquqiy tizimlarda turlicha amalga oshiriladi, bu esa qiyosiy tahlil amalga oshirishni talab qiladi.

1.2. Mavzuga oid asosiy tushunchalar va soha institutlari

Fors-major (force majeure) — tomonlarning irodasidan tashqari, favqulodda va oldini olish mumkin bo'lmagan holatlar bo'lib, ular majburiyatni bajarishga to'sqinlik qiladi va majburiyatni bajarmagan tomonni javobgarlikdan ozod qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonning Fuqarolik kodeksida ham bu tushuncha aks etgan (FK, 333-modda, 2-qism)¹.

Hardship (qiyinchilik, og'irlik) — shartnoma bajarilishi sezirarli darajada qiyinlashgan, ammo imkonsiz bo'lmagan holatlar bo'lib, shartnoma shartlarini qayta ko'rib chiqish yoki moslashtirishni talab qiladi². Shartnoma muvozanati (contractual equilibrium) shartnoma tomonlarining huquq va majburiyatlarining o'zaro balansi, iqtisodiy tenglik holati.

Rebus sic stantibus — vaziyat o'zgargan taqdirda shartnoma shartlari ham o'zgartirilishi kerak, degan Prinsip (lotincha: "hol shunday qolgan bo'lsagina").

Pacta sunt servanda — shartnomalar bajarilishi shart, degan asosiy Prinsip (lotincha: "shartnomalar saqlanishi kerak"). Majburiy huquqiy institut sifatida, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 333-moddasi tadbirkorlik faoliyatida majburiyatni bajarmaganlik uchun javobgarlikni, 349-350-moddalar majburiyatni bajarishning imkonsizligini tartibga soladi³.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarini tasdiqlash bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash haqida"⁴ Qarori qabul qilindi va unda Yengib

¹O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 1-qism, <https://lex.uz/docs/-111189>

²<https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-6-section-2/>

³O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, <https://lex.uz/docs/-111189>

⁴Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022-y., 09/22/625/0973-son

bo'lmaydigan kuchlar (fors- major) holatlarini tasdiqlash bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti belgilab berildi.

Xalqaro miqyosda UNIDROIT Prinsiplari (Xalqaro tijorat shartnomalari Prinsiplari) 7.1.7-moddasi fors-majorni, 6.2.1-6.2.3- moddalar esa hardship institutini tartibga soladi⁵. Ushbu xalqaro shartnoma xalqaro savdo huquqida asosiy hujjat hisoblanadi. Ushbu tushunchalar shartnoma huquqining asosiy kategoriyalari hisoblanib, turli huquqiy tizimlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega.

2. ASOSIY QISM

2.1. O'zbekistondagi holat, muammolar va huquqiy asoslari tahlili

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi (keyingi o'rinlarda FK) fors-major va majburiyat bajarilmasligiga doir bir qator normalarni belgilaydi. FK 333-modda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda majburiyatni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan shaxs majburiyatni lozim darajada bajarishga yengib bo'lmaydigan kuch, ya'ni favqulodda va muayyan sharoitlarda oldini olib bo'lmaydigan vaziyatlar (fors-major) tufayli imkon bo'lmaganligini isbotlay olmasa, javobgar bo'lishini nazarda tutadi⁶.

Ushbu moddaning 3-qismi muhim istisno belgilaydi: qarzdorning yetkazib beruvchilari tomonidan majburiyatlarning bajarilmasligi, agar shartnomada boshqacha nazarda tutilmagan bo'lsa, fors-major vaziyatlar jumlasiga kirmaydi⁷. Bu degani, vositachi o'z yetkazib beruvchisining fors- majoriga havola qila olmaydi. FK 349-modda majburiyatni bajarishning imkonsizligini belgilaydi: qarzdor majburiyatni undan qat'iy nazar yuz bergan holatlar tufayli bajarish imkonsiz bo'lgan taqdirda, unda javobgar bo'lmaydi. FK 350-modda majburiyatni vaqtincha bajarishning imkonsizligi bo'yicha normalar o'rnatadi: majburiyatni bajarishning vaqtincha imkonsizligi davom etadigan muddatda qarzdor majburiyatni bajarishdan ozod bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28- oktabrdagi 625-sonli "Engib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarini tasdiqlash bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash haqida"gi qarori fors-major holatlarini tasdiqlash mexanizmini belgilaydi⁸. Ushbu qarorga muvofiq, xo'jalik shartnomalari doirasida yuzaga keladigan fors-major holatlarini Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tasdiqlab beradi.

Ariza beruvchi shartnoma, yengib bo'lmaydigan kuchlar to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa hujjatlarni taqdim etadi. Vazirlik 10 kunlik muddat ichida sertifikat beradi yoki berishdan bosh tortadi. Sertifikat yuridik ahamiyatga ega, ammo u fors-majorning mavjudligini ko'rsatib beradi, biroq sudda isbotlash majburiyatini bartaraf etmaydi.

O'zbekiston qonunchiligida bir qator amaliy muammolar mavjud. **Birinchi**dan, fors-major va hardship tushunchalarining farqlanmasligi kuzatiladi. O'zbekiston qonunchiligida "hardship" tushunchasi alohida tartibga solinmagan. FK 349-350-moddalarda faqat "bajarishning imkonsizligi" haqida gap boradi. Ammo shartnoma bajarilishi qiyinlashgan, lekin mumkin bo'lgan holatlar aniq tartibga solinmagan. COVID-19 davridagi ijara shartnomalari bilan bog'liq nizolar buni yaqqol ko'rsatdi: ko'plab ijaraga oluvchilar fitnes markazlari, restoranlar karantin tufayli yopilganligi sababli ijara haqini to'lamay qoldilar.

⁵ <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-6-section-2/>

⁶ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, <https://lex.uz/docs/-111189>

⁷ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, <https://lex.uz/docs/-111189>

⁸ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022-y., 09/22/625/0973-son

Sudlar esa turlicha yondashuvlar qo'lladilar — ba'zilar fors-majors deb topdilar, boshqalari esa ijaraga oluvchining majburiyatlarini to'liq saqlab qoldilar.

Ikkinchidan, sertifikatlarning yuridik kuchi noaniq. Vazirlik bergan fors-majors sertifikatini "ma'lumotnoma" xarakteriga ega, u fors-majors holatining mavjudligini isbotlash emas, balki faqat ko'rsatib beradi. Sud muhokamasida bu sertifikat dalil sifatida qaraladi, lekin uni sud e'tiborsiz qoldirishi mumkin.

Uchinchidan, kontragentlarning yetkazib beruvchilari majburiyatini bajarmasligi masalasi mavjud. FK 333-moddaning 3-qismiga muvofiq, vositachining yetkazib beruvchisi tomonidan majburiyat bajarilmasligi fors-majors emas.

Bu degani, import qiluvchi o'z xorijiy yetkazib beruvchisining fors-majoriga havola qilib, ichki shartnoma bo'yicha javobgarlikdan qutulmaydi.

To'rtinchidan, shartnomani qayta ko'rib chiqish mexanizmi yo'q. O'zbekiston qonunchiligida shartnoma shartlarini favqulodda vaziyatlar tufayli moslashtirishning aniq mexanizmi belgilanmagan. FK 382-383- modda shartnomani bir tomonlama o'zgartirish yoki bekor qilishni faqat qonun yoki shartnomada nazarda tutilgan hollardagina ruxsat beradi⁹. Natijada, agar majburiyatni bajarish mumkin, lekin juda qiyin bo'lsa, tomonlar sud orqali shartnomani bekor qilishga majbur bo'lishadi, ammo shartnoma shartlarini moslashtirishning oddiy mexanizmi mavjud emas.

Sud amaliyoti fors-majors masalalarida yagona yondashuv yo'qligini ko'rsatadi. Ba'zi sudlar pandemiya cheklovlarini fors-majors deb tan oldilar, boshqalari esa tadbirkorlar boshqa imkoniyatlarni izlashi kerak deb hisobladilar. Ijara shartnomalarida ko'pchilik sudlar ijaraga beruvchilar foydasiga qaror qabul qildilar, chunki ijaraga oluvchilarning majburiyati (pul to'lash) texnik jihatdan mumkin edi. Eksport-import shartnomalarida sudlar ko'proq yengib bo'lmaydigan kuchga ishonch bildirdilar, ayniqsa davlat tomonidan kiritilgan taqiqlar mavjud bo'lganda.

2.2. Xorij tajribasi bilan qiyosiy tahlili

2.2.1. UNIDROIT Prinsiplari (Xalqaro yondashuv)

UNIDROIT (Xususiy huquqni yagonalashtirish bo'yicha xalqaro institut) Prinsiplari xalqaro tijorat shartnomalarida keng qo'llaniladigan "yumshoq huquq" (soft law) manbai hisoblanadi. UNIDROIT 7.1.7- moddasida fors-majors quyidagicha tartibga solinadi: tomonning majburiyatni bajarmasligi, agar u quyidagilarni isbotlasa, kechiriladi: bajarmaslik uning nazoratidan tashqaridagi to'siqdan kelib chiqqan; shartnoma tuzilgan paytda to'siqni hisobga olish mumkin emas edi; to'siqni yoki uning oqibatlarini oldini olish yoki bartaraf etish mumkin emas edi¹⁰. UNIDROIT yondashuvida fors-majors — bu to'liq imkonsizlik. Agar bajarish mumkin, lekin juda qiyin bo'lsa, bu fors-majors emas, balki hardship¹¹.

UNIDROIT Prinsiplari fors-majordan farqli ravishda "hardship" (qiyinchilik) institutini alohida tartibga solidi.

UNIDROIT 6.2.2-moddaga muvofiq, shartnoma muvozanati tubdan o'zgarganda hardship mavjud: bajarish narxi keskin oshganda yoki olinayotgan to'lovning qiymati kamayganida; hodisalar shartnoma tuzilgandan keyin sodir bo'lganda; hodisalar zarar ko'rgan tomon tomonidan oldindan taxmin qilinmagan; hodisalar tomonning nazoratidan tashqarida.

Hardship natijalari UNIDROIT 6.2.3-moddada belgilanadi.

⁹ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, <https://lex.uz/docs/-111189>

¹⁰ <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-6-section-2/>

¹¹ <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-6->

Zarar ko'rgan tomon qayta muzokaralar o'tkazishni talab qilishi mumkin.

Agar kelishuvga erishilmasa, sud shartnomani yangi sharoitlarga moslashtirishi (narxni o'zgartirish, muddatni uzaytirish) yoki bekor qilishi mumkin¹². UNIDROIT Prinsiplarining afzalliklari:

- fors-major va hardship o'rtasida aniq farq;
- shartnomani moslashtirishning moslashuvchan mexanizmi; tomonlarning ezma-kez muzokaralar olib borish majburiyati;
- sudning aralashuvi — faqat oxirgi chora sifatida.

2.2.2. Fransiya huquqiy tizimi

Fransiya huquqiy tizimi kontinental huquq oilasining namunasi hisoblanadi va O'zbekiston huquqiga yaqin. 2016-yilgi islohotgacha Fransiya qonunchiligida fors-major aniq ta'riflanmagan edi. Yangi Code Civil 1218-moddasi quyidagilarni belgilaydi: fors-major uch belgiga ega bo'lishi kerak — tashqi xarakter (qarzdorning faoliyatidan mustaqil hodisa), oldindan aytib bo'lmaslik (shartnoma tuzilganda taxmin qilinmagan), bartaraf etib bo'lmaslik (hech qanday chora uni oldini ololmas edi)¹³.

2016-yilgi islohot Code Civil 1195-moddasiga imprevision (kutilmaganlik) institutini kiritdi¹⁴. Agar shartnoma bajarilish paytida kutilmagan vaziyat tufayli qiyinchilik tug'lsa, shartnoma bajarilishi haddan tashqari og'irlashsa, tomonning kutilmaganlik xavfini o'z zimmasiga olmagan bo'lsa, zarar ko'rgan tomon kontragentdan qayta muzokaralar o'tkazishni talab qilishi mumkin. Agar kelishuvga erishilmasa, tomonlar sudga murojaat qiladilar. Sud shartnomani moslashtirishi yoki bekor qilishi mumkin.

Fransiya tajribasining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: fors-major — faqat to'liq imkonsizlik uchun; imprevision — shartnoma muvozanati buzilganda; sud aralashuvi — hardship holatida keng qo'llaniladi. 2016-yilgi islohot shartnoma huquqini zamonaviylashtirdi va xalqaro standartlarga yaqinlashtirdi. Fransiya amaliyoti shuni ko'rsatadiki, zamonaviy shartnoma huquqi fors-major va hardship o'rtasida aniq farq qo'yadi va shartnomani moslashtirishning moslashuvchan mexanizmlarini joriy etadi.

2.2.3. Germaniya huquqiy tizimi

Germaniya Fuqarolik kodeksi fors-major va hardship masalalarida o'ziga xos yondashuvga ega. Germaniya Fuqarolik kodeksi 275-moddasi majburiyatni bajarishning imkonsizligini tartibga soladi: obyektiv imkonsizlik (har kim uchun bajarish imkonsiz), amaliy imkonsizlik (bajarish uchun nomutanosib xarajatlar talab etiladi), shaxsiy imkonsizlik (qarzdor shaxsan bajara olmaydi)¹⁵.

Germaniya Fuqarolik kodeksi 313-moddasi "shartnoma asosining buzilishi" institutini belgilaydi:

- Agar shartnoma asosi bo'lgan holatlar shartnoma tuzilgandan keyin jiddiy o'zgarsa;
- tomonlar bu o'zgarishlarni bilganlarida shartnoma tuzmagan yoki boshqacha tuzganlarida;
- tomonlardan biridan shartnomaning dastlabki shartlariga rioya qilishni talab qilish adolatsiz bo'lsa, sud shartnomani moslashtirishi mumkin.

¹² <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-6-section-2/>

¹³ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/

¹⁴ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/

¹⁵ https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/

Moslashish mumkin bo'lsa yoki bir tomon uchun qabul qilinmasa, zarar ko'rgan tomon shartnomani bekor qilishi mumkin.

Germaniya tajribasining xususiyatlari: nomutanosib xarajatlar — alohida imkonsizlik turi (amaliy imkonsizlik); "shartnoma asosi" kontseptsiyasi — keng va moslashuvchan; sud amaliyoti — hardship holatlarida shartnomani moslashtirishni afzal ko'radi, bekor qilishni emas; 2001-yilgi islohot institutlarni zamonaviylashtirdi. Germaniya tajribasi shuni ko'rsatadiki, shartnoma huquqi nafaqat imkonsizlikni, balki qiyinchilikni ham hisobga oladi va shartnomani saqlab qolishga harakat qiladi.

2.2.4. Xitoy Xalq Respublikasi

Xitoy huquqiy tizimi kontinental huquq asosidagi, ammo o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Xitoy Fuqarolik kodeksi 180-moddasi fors-majorni belgilaydi: fors-major — tomonlarning bashorat qila olmaydigan, oldini ololmaydigan va yengib bo'lmaydigan obyektiv holatlar¹⁶. Bunga tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar va ijtimoiy hodisalar kiradi. Buning natijasida to'liq yoki qisman javobgarlikdan ozod bo'lish belgilanishi mumkin, yoki majburiyatni bajarish muddatining davomiy o'zgarishi, shuningdek, shartnoma bajarish imkonsiz bo'lsa shartnomani bekor qilinishi mumkin.

2009-yildan boshlab Xitoy Oliy xalq sudi "vaziyatning o'zgarishi" (qing shi bian geng) qoidasini tan oldi. Shartnoma tuzilgandan keyin iqtisodiy vaziyat keskin o'zgariganda, dastlabki shartnoma shartlarini bajarish imkonsiz bo'lganida, sud shartnomani moslashtirishi yoki bekor qilishi mumkin. COVID-19 paytida Xitoy hukumati CCPIT (Xitoy xalqaro savdo vakilxonasi) orqali fors-major sertifikatlarini berishni boshladi. 2020- yilda 5000 dan ortiq sertifikat berildi¹⁷.

Xitoy sudlari tomonidan ushbu sharoitda turli yondashuvlar qo'lladilar. Jumladan, ba'zi holatlarda fors-major deb tan olishdi (masalan, davlat tomonidan kiritilgan karantin), yoki boshqa hollarda "vaziyatning o'zgarishi" asosida shartnomalarni moslashtirdilar (ijara haqini kamaytirish). Shunday sharoitlarda Xitoy o'ziga xos tajribasini sinovdan o'tkazdi.

Natijada Xitoy qonunchiligida bir qancha ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Jumladan, fors-major va "vaziyatning o'zgarishi" — ikki alohida institutga ajraldi, davlat organlari tomonidan fors-major sertifikatlarini berish tartibi yo'lga qo'yildi, sudlarning vakolatlari kengaytirildi shartnomani moslashunchanligida (flexibility), ya'ni shartnomaviy majburiyatlarni taraflarning ixtiyori bilan o'zgartirish amaliyoti kengaydi. Eng asosiysi, amaliy yondashuv — shartnomalarni saqlab qolishga harakat qilish asosiy o'ringa chiqdi.

3. XULOSA

3.1. Tahlil natijasidagi xulosalar

Turli huquqiy tizimlarning tahlili quyidagi umumiy xulosalarga olib keladi. Birinchidan, fors-major va hardship institutlarining umumiy tan olinishi kuzatiladi. Barcha o'rganilgan huquqiy tizimlarda shartnoma majburiyatlarini bajarishning imkonsizligi yoki haddan tashqari qiyinlashishi natijasida tomonlarni himoya qilish mexanizmlari mavjud. Biroq bu mexanizmlarning nomlari, shartlari va natijalari turlicha.

Ikkinchidan, ikki darajali himoya tizimi mavjud: imkonsizlik va qiyinchilik. Zamonaviy huquqiy tizimlar (UNIDROIT, Fransiya, Germaniya, Xitoy) fors-major (to'liq imkonsizlik) va hardship (jiddiy qiyinchilik) o'rtasida aniq farq qo'yadilar.

¹⁶ <https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html>

¹⁷ <https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/index.html>

Fors-major majburiyatni bajarishning to'liq imkonsizligiga, javobgarlikdan ozod bo'lishga va shartnomaning bekor bo'lishiga olib keladi.

Hardship esa majburiyatni bajarishning haddan tashqari qiyinlashishiga, shartnomani qayta ko'rib chiqishga, moslashtirish yoki bekor qilishga olib keladi.

Uchinchidan, shartnomani moslashtirish mexanizmlarining ahamiyati katta. UNIDROIT Prinsiplari, Fransiya, Germaniya va Xitoy huquqi shartnomani moslashtirish imkoniyatini beradi. Bu yangilik shartnomalarni saqlab qolishga va tomonlarning manfaatlarini muvozanatlashtirishga yordam beradi.

To'rtinchidan, sud amaliyotining roli muhim. Fors-major va hardship masalalarida sud amaliyotining roli muhim bo'lib, turli mamlakatlarda sudlar turli yondashuvlarni qo'llaydilar.

Beshinchidan, O'zbekiston qonunchiligida hardship institutining yo'qligi, shartnomani moslashtirish mexanizmining mavjud emasligi, fors- major sertifikatlarining noaniq yuridik kuchi, vositachilarning yetkazib beruvchilari majburiyatini bajarmasligi bo'yicha haddan tashqari qat'iy qoidalar, sud amaliyotida yagona yondashuvning yo'qligi investitsiya muhitiga ta'sir qilishi muqarrar.

3.2. Milliy qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan takliflar

Tahlil natijalari asosida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar berish mumkin.

Birinchidan: Fuqarolik kodeksiga "Majburiyatni bajarishning haddan tashqari qiyinlashishi (hardship)" nomli yangi modda kiritish. Shartnoma tuzilgandan keyin kutilmagan holatlar tufayli shartnoma muvozanati tubdan buzilgan va majburiyatni bajarish bir tomon uchun haddan tashqari og'irlashgan taqdirda, zarar ko'rgan tomon kontragentdan shartnomani qayta ko'rib chiqishni talab qilishga haqli bo'lishi kerak.

Shartnoma muvozanati quyidagi hollarda tubdan buzilgan deb hisoblanishi mumkin:

- majburiyatni bajarish narxi sezilarli darajada oshganda;
- majburiyat bajarilishi natijasida olinayotgan to'lovning qiymati sezilarli darajada kamayganida,
- yoki mamlakat qonunchiligi o'zgarishi kabi va boshqa shunga o'xshash holatlarda. Zarar ko'rgan tomon kontragentga muzokaralar o'tkazish to'g'risida taklif yuborishi shart. Muzokaralar davomida tomonlar o'z majburiyatlarini bajarishda davom etadilar. Agar tomonlar kelishilgan muddatda (3 oydan kam bo'lmagan) kelishuvga erishmasalar, har qanday tomon sudga murojaat qilishga haqli.

Sud vakolatlarini kengaytirish zarur. Jumladan, shartnomani o'zgargan sharoitlarga moslashtirish (narx, muddat, to'lov shartlarini o'zgartirish) yuzasidan, shuningdek, shartnomani bekor qilish, agar moslashish mumkin bo'lmasa yoki bir tomon uchun qabul qilinmasa.

Ikkinchidan: Fors-major sertifikatlarining huquqiy kuchini mustahkamlash zarur.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-oktabrdagi 625-sonli "Engib bo'lmaydigan kuchlar (fors- major) holatlarini tasdiqlash bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash haqida"gi qaroriga quyidagi o'zgartishlar kiritish maqsadga muvofiq: "vazirlik tomonidan berilgan sertifikat fors-major holatining mavjudligini tasdiqlovchi rasmiy hujjat sifatida tan olinishi kerak; sertifikat isbotlash majburiyatini yengillashtiradi, ammo sud uni baholashda erkin".

Uchinchidan: Vositachilarning yetkazib beruvchilari majburiyatini bajarmasligi bo'yicha qoidani yengillashtirish. FK 333-moddaning 3- qismiga quyidagi istisno kiritish maqsadga muvofiq bo'lardi: "agar qarzdor yagona yetkazib beruvchidan foydalangan bo'lsa

va boshqa yetkazib beruvchilarni topish mumkin bo'lsa, yetkazib beruvchining fors-majori hardship holati sifatida baholanishi mumkin”.

To'rtinchidan: Sud amaliyotini yaxshilash uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori qabul qilish. Qaror quyidagi masalalarni aniqlashtirishi zarurati mavjud: “fors-majori va hardship o'rtasidagi farq; fors-majori holatlarini aniqlash mezonlari; COVID-19 va shunga o'xshash pandemiyalar fors-majori hisoblanadimi; shartnomani moslashtirishning sud mexanizmlari”.

Beshinchidan: Shartnoma amaliyotini yaxshilash uchun xalqaro standartlarga asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Jumladan, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan shartnomalar uchun standart fors-majori va hardship bandlarini ishlab chiqish, tadbirkorlarga shartnomalar tuzishda ushbu bandlardan foydalanishni tavsiya etish, xalqaro standartlarga mos qilib, UNIDROIT Prinsiplarini hisobga olgan holda bandlarni ishlab chiqish O'zbekiston Respublikasida investitsiya va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga va sudlar amaliyotini muqobillashtirishga yordam berardi.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi O'zbekiston shartnoma huquqini zamonaviylashtiradi, xalqaro standartlarga yaqinlashtiradi va shartnoma tomonlarining huquqlarini yaxshiroq himoya qilishga yordam beradi. Xususan, hardship institutini joriy etish shartnomalarni saqlab qolishga va iqtisodiy inqirozlar davrida tomonlarning manfaatlarini muvozanatlashtirishga imkon beradi. Fors-majori sertifikatlarining huquqiy kuchini mustahkamlash huquqiy aniqlikni oshiradi va nizolarni kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. (1995). O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi (birinchi qism)[Civil Code of the Republic of Uzbekistan (Part One)]. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. <https://lex.uz/docs/-111189>
2. Bürgerliches Gesetzbuch [German Civil Code]. Germany: Federal Ministry of Justice.
3. Civil Code of China. (2020). Civil Code of the People's Republic of China. Beijing: National People's Congress.
4. Code Civil. (2016). Code Civil [French Civil Code]. Article 1195, Article 1218. France: Légifrance.
5. UNIDROIT. (2016). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016. Rome: International Institute for the Unification of Private Law. <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016/>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-oktabrdagi 625-sonli “Engib bo'lmaydigan kuchlar (fors-majori) holatlarini tasdiqlash bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash haqida”gi qarori

Internet manbalari

7. <https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/209/index.html>
8. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
9. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022-y., 09/22/625/0973-son